

POLITICAL SCIENCES

ФОРМА ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ТАДЖИКОВ

Ахмадиён Ш.Р.

*Кандидат политических наук, доцент кафедры общественных наук
Хатлонского Государственного медицинского университета. Таджикистан*

A FORM OF PATRIARCHAL DEMOCRACY IN THE TAJIK NATIONAL TRADITION

Ahmadieon S.

*Candidate of Political Sciences, Associate Professor of the Department of Social Sciences,
Khatlon State Medical University. Tajikistan*

Аннотация

В данной статье автор рассматривает развитие институтов гражданского общества таджиков периода конца XIX и начало XX века в контексте исторической науки. В частности автор на примерах показывает возникновение и развитие родовых, религиозных, социальных институтов внутри общества и дает характеристику их деятельности в рамках понятия институтов гражданского общества. Данные институты вели не только хозяйственную деятельность в обществе, но и решали наиболее важные социальные вопросы. Характерной особенностью деятельности данных организаций было введение института выборности среди чиновников управленческой системы общества, что имело прогрессивный характер для того времени.

Abstract

In this article, the author examines the development of civil society institutions of Tajiks in the late 19th and early 20th centuries in the context of historical science. In particular, the author uses examples to show the emergence and development of tribal, religious, and social institutions within society and characterizes their activities within the concept of civil society institutions. These institutions not only conducted economic activity in society, but also resolved the most important social issues. A characteristic feature of the activities of these organizations was the introduction of the institution of elections among officials of the management system of society, which was progressive for that time.

Ключевые слова: развитие, институт, гражданское общества, Бадахшан, история, род, религия, демократия.

Keywords: development, institute, civil society, Badakhshan, history, clan, religion, democracy.

Актуальность. Институт демократии как форма общественного и государственного управления имеет древнюю историю, и большинству из нас его родиной является Древняя Греция. Однако различные формы словосочетания «демократия» как способ участия общества в системе управления и решении проблем общества имеют более широкое значение. В связи с этим больше внимания следует уделить проблеме соотношения демократии и общественной активности. В ряде политико-философских концепций понимание соотношения индивидуализма и коллективизма рассматривается как одна из форм демократии, свободы и творчества, поскольку приближает человека к сфере общественных, коллективных, социальных и других общественных отношений от понятия индивидуализации (эгоцентризма).

Цель. Положительные и отрицательные моменты развития институтов гражданского общества в периоде конца XIX и начало XX века и выделяет их прогрессивное и регрессивное влияние на развитие всего общества за указанный период. Вместе с этим автор не отрицает иные формы исследования данного феномена с точки зрения других направлений из числа общественных наук, по-

скольку проблема развития институтов гражданского общества является предметом исследования разных общественных дисциплин, которые дополняют друг друга в данном исследовании.

Конечно, в демократической системе активизм не следует отождествлять с массовой формой толпы, группы, собирающейся как активный участник общественных отношений, поскольку рост масс выходит из-под контроля и противоречит демократии. В этом направлении нам хотелось бы обсудить в статье традиционные формы участия общественности в реализации насущных вопросов общества на примере жизни таджиков в период до революции 1917 года.

В этой связи не следует забывать, что в истории таджиков существовали и отдельные формы демократического правления. Однако в Средней Азии признаки демократии не достигли высшего политического уровня, поскольку в регионе господствовало автократическое правление под влиянием духовенства и султанов. В то же время на протяжении столетий у таджиков и других народов Средней Азии сложилась форма местного самоуправления, в которой отчетливо прослеживаются демократические элементы.

Уже в XVIII-XIX вв., с приходом русских в Среднюю Азию, стала заметна деятельность традиционных местных и общественных институтов, игравших значительную роль в обществе того времени. Многие историки, изучавшие историю народов Средней Азии, в том числе и таджиков, обращали внимание на многообразие и специфику этих институтов, демонстрирующих принципы свободы в управлении патриархальным обществом. В период до революции 1917 года на территории проживания таджиков наблюдались следующие формы местного объединения и управления:

- пожарные дома (аловхана) - собрания граждан зимой в форме клуба;
- мужские дома - собрания мужчин для решения деревенских проблем;
- женские дома - собрания женщин в форме клубов;
- дома молодежи (лавандхона) - собрания молодежи в форме клубов;
- поющие дома
- чайные домики - посиделки стариков;
- караван-сарай (гостиницы) - свободная форма управления;
- библиотеки (библиотека) - форма свободного хозяйствования.
- местные мечети - форма гражданского общества;
- хашар - форма гражданского общества;
- Мирджуй - форма гражданского общества;
- калта - карие (калта - мальчик, юноша и карие - форма гражданского общества - то есть поочередное посещение кого-либо и решение деревенских проблем [11,с.45].

В таких общественных и социальных учреждениях жители очень активно поднимали проблемы деревни или района. Большую научную ценность представляют сведения А.А.Кушакевича об управлении таджикскими округами в Ходженте, в которых автор сохранил множество сведений об этом крае в своих трудах («Села Ходжентского уезда», «Очерки Ходжентского уезда», «Города Ходжент и Ура-Тюбе», «Сведения о Ходжентском уезде», «О гончарном производстве в Ходжентском уезде» [6;7;8]. Ученые А.А.Семенов, М.С.Андреев, Н.А.Кисляков, Р.Рахимов, А.Н.Кондауров и другие обращали внимание на специфику этих социальных институтов, представляющих собой общественные структуры [13], анализировали их как общественные и социальные институты с точки зрения исторических и этнографических наук, постоянно рассматривали природу их демократического управления, которая находит свое отражение в следующих формах:

- община управляется общей структурой села и отделена от государственной структуры;
- его финансовая форма зависит от взносов членов;
- общая цель членов заключается в обеспечении благополучия всех;
- Жителям села будет предоставлена форма отчета о результатах;
- сооружение не имеет политической цели;

- руководство структуры определяется выборным путем [12,с.73].

Как мы видим, общность интересов, общее финансирование, форма отчетности о результатах, аполитичность этих институтов, наряду с их избирательностью, отражают демократические характеристики их структуры.

Следует отметить, что во многих сельских районах страны деятельность этих учреждений не утратила своего значения и по сей день и по-прежнему используется в жизни общества. Эти общественные учреждения назывались по-разному в разных районах таджикского населения, но в целом их назначение было схожим, и они классифицировались по сословному, семейному и профессиональному признаку. На каждом этапе создания этих институтов перед ними ставились общие цели для конкретного общества. В частности, с точки зрения классовых характеристик можно выделить три типа этих институтов:

- а) для низших классов;
- б) для чиновников разных рангов и преподавателей школ, медресе, мелких торговцев, придворных поэтов и т. д.;
- в) для высших классов

Эти учреждения также были разделены по возрасту на клубы для подростков, молодежи, взрослых и пожилых людей. Их классификация также включала разделение по полу, профессии, социальному положению, иногда по национальности и другим признакам. На основе профессионального признака действовали учреждения, объединявшие разных деятелей искусства, независимо от места жительства, социального положения, семейной принадлежности, языка, возраста и пола.

Например, женщин объединяли женские клубы по гончарному делу, шитью, вязанию и другим видам рукоделия. В этих объединениях обсуждались в основном вопросы, связанные с профессиями участников, что отражало характер общих интересов производителей. Сайид Насафи в своем труде «Шахрошуб» перечисляет 212 специальностей, которые часто делились на кварталы. В зависимости от специальности гончары, литейщики, кузнецы, плотники, маляры, архитекторы, гвоздильщики, ткачи, герметики, аукционисты, обезжириватели и другие имели профессиональные объединения [13,с.8].

Это также можно считать профсоюзом. Особенностью этих объединений было также то, что их члены были взаимозависимы, поскольку внутри объединения также существовало разделение труда, и в результате одно производство делилось на несколько групп производителей, в объединении которых и добывались основные товары. Подобные производственные профсоюзы можно сравнить с анархо-синдикалистским движением, в котором рабочие и производители защищали интересы своей отрасли в условиях жесткой конкуренции. Так, например, в мастерской по изготовлению барабанов один обрабатывал шкуру, другой подготавливал дерево, третий делал краску, а четвертый соединял все это для изготовления барабана. В рамках этого союза существовала общая ответственность

за качество и результаты труда, и этот принцип работы был внедрен в работу артелей еще в первые советские годы как передовой опыт управления производством.

На этих встречах обсуждались внутренние социальные отношения в отрасли, ценообразование, конкуренция, правила торговли, отношения с государством и другие вопросы отрасли. Хотя у каждого были свои личные интересы, всегда существовала потребность в общих интересах, поскольку именно эта общность объединяет группу. Чтобы понять институциональную природу этих объединений, нам необходимо проанализировать, как они функционируют. Во-первых, эти институты имели двойственный характер по времени своего функционирования – сезонный и постоянный. Например, зимние посиделки проводились только в этот период, поскольку работы на полях не было, и люди искали способы провести свободное время и использовать его с духовной пользой. По этой причине зимой они собирались в доме и устраивали чтения стихов, пение, рассказывание историй или рассказы о религии и чудесах света. В дни, когда на такое собрание собиралось особенно много гостей, все жители деревни приносили топливо для разжигания большого костра и разводили огонь в сандаловом лесу, чтобы согреть дом. Иногда для сервировки стола приносили каждый вид еды. Это применимо в случае, если на собрание приглашен гость. Важно было организовать профессиональный клуб для тех, кто официально вошел в профессию. Если подростки уже были вовлечены в работу, их также приглашали в качестве профессионалов и они имели право голоса.

Особой популярностью пользовались культурные встречи, на которых артисты соревновались друг с другом, что называлось «базм-о-базм». Каждый, кто устраивал вечеринку, старался подготовить ее как можно лучше [9, с.55]. А. Гафуров в своей работе также говорит, что «грамотную женщину обычно приглашали в женский клуб с диваном (сборником) стихов ее любимого поэта». После ужина началось чтение. Певец нараспев декламировал газели и рубаи...» [5, с.90]. Русский ученый М.С. Андреев наблюдает такой обычай у жителей долины Хуф, представляющий собой социально-общественный институт для молодежи, называемый «калта-карие» (калта — мальчик, юноша и карие — очередь, т.е. очередь молодых людей), который похож на клубы в других долинах. Это собрание проводилось поочередно в домах каждого члена объединения в течение зимы и заканчивалось с приходом весны.

В большинстве объединений была бы введена военная структура управления, если бы в ней было больше молодежи. Они копировали и имитировали государственную структуру для своего собственного управления. Каждое такое объединение состояло примерно из 20-25 человек. Во главе стояли начальник и его заместитель. Ниже по званию стояли старейшины, арбабы и ясовулы. Внизу «табели о рангах» оказались кальяны, бутылки с водой и т.д. Эта имитация двора эмира была настолько ве-

лика, что, когда правитель и его молодые друзья отправлялись посещать другие общины, они думали, что он отправляется на войну со своей «армией». В случае обнаружения нарушения среди членов ассоциации будет проведено расследование, затем состоится суд, и виновный будет наказан. На собраниях взрослые обсуждали такие вопросы, как организация и проведение свадеб и мероприятий, а также разрешение земельных споров [1, с.67]. Они обсуждают общие проблемы всей деревни или всего района, советуют друг другу по бытовым вопросам и планируют традиционную взаимопомощь в форме хашара. Другими словами, это было собрание, на котором собравшиеся консультировались, давали советы или обсуждали дела деревни.

Отдельной формой таких объединений был дом культуры, где проводились состязания по пению, чтению стихов, танцам, музицированию и другим видам творчества, которые в некоторых регионах назывались «базмо-базм». были организованы. Все приглашали этих артистов на свои вечеринки, чтобы гости могли хорошо провести время [2, с.87].

В городах ремесленные объединения порой соревновались друг с другом в украшении мест своих встреч. Например, наблюдалась конкуренция между чайными домами, кварталами и перекрестками, названия которых отражали профессиональную или племенную принадлежность их жителей [10, с.96]. Также наблюдалась конкуренция между мечетями: какая из них привлекала больше людей и чей проповедник обладал лучшими знаниями. На этих религиозных собраниях (общинах), которые обычно проводились под духовным руководством местного имама-хатиба (главы религиозной общины), группа верующих: мулл, мелких торговцев, ремесленников, земледельцев, в основном пожилых людей, образовывала круг в центре мечети, и все присутствующие одновременно повторяли вслух одно из мусульманских имен Бога. В этот период несколько хафизов — певцов и сказителей — декламировали или пели духовные поэмы местных мистических священных поэтов. Подобная конкуренция наблюдалась между караван-сараями, ремесленными мастерскими и городскими рынками. В конкурсе также учитывались красота здания, порядок его декорирования, узоры и рисунки, а также другие элементы красоты. По этой причине особое внимание уделялось искусству местных ремесленников, которые могли своим искусством изменить облик деревень. Облик большинства сел в долинах, в том числе в горах Таджикистана, формировался мечетью, которая располагалась в центре и окружалась другими постройками, и служила не только местом молитвы, но и общественным центром. В некоторых деревнях мечети функционировали как местные школы [14, с.37].

Таким образом, наблюдения показали, что общественные объединения в таджиконаселенных районах Средней Азии до революции действовали во всех областях общественной жизни, охватывая сферы знаний и просвещения, культуры, производства и торговли. Народные объединения совместно с властями того времени решали важные вопросы в

деревнях и городских кварталах, что являлось формой гражданского общества и способствовало улучшению жизни населения.

В ходе анализа темы патриархального устройства демократии в национальной традиции таджиков мы пришли к выводу, что институт демократии как форма государственного управления играл большую роль в общественных отношениях таджикского общества в дореволюционный период. В Средней Азии отличительной чертой демократии была деятельность таких общественных институтов, как профессиональные, художественные, родоплеменные и другие формы объединений. Они также формировались с учетом возраста, интересов, места проживания, социального статуса и пола. В этих ассоциациях существовала иерархическая структура управления, но это был признак упорядоченной демократии, в которой все члены были заинтересованы.

Выводы. В заключение важно отметить, что данные общественные объединения демонстрировали в своих сферах деятельности форму патриархальной демократии, и можно сказать, что именно в их рамках люди приобретали знания о демократическом устройстве и развивали свою политическую культуру. Рост числа общественных и неправительственных организаций свидетельствует о том, что существование институтов гражданского общества в политической культуре таджиков имеет давнюю историю, и, основываясь на этом опыте, этот процесс будет продолжаться и в будущем, обеспечивая участие граждан в социальной политике.

Список литературы

1. Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Верховья Амударьи. – Сталинабад: АН Тадж. ССР, 1953. – 251 с.
2. Андреев Г. Зикр // Туркестан. ведомости. – 1915.

3. Валиев А. Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских дореволюционных исследователей (XIX – начало XX вв.) Специальность: 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования, диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, Душанбе – 2019.-345 с.

4. Гаврилов М. Ф. Рисол сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов. – Ташкент, 1912.- 86 с.

5. Гафуров А. Имя и история: об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: слов. – М., 1987. – 221 с.

6. Кушакевич А.А. Кишлаки Ходжентского уезда // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. - СПб., 1872. Вып.1.- С.36-48.

7. Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде // Записки ИРГО по общей географии. Т.1. 1871. С.238-262.

8. Кушакевич А.А. О гончарном производстве в Ходжентском уезде // Русский Туркестан. Вып.2. 1872. С.194-197.

9. Лыкошин Н. С. Полжизни в Туркестане: очерк быта туземного населения шин. – СПб., 1916. – С. 353–355.

10. Пещерева Е. М. Женское гончарное производство: дис. ... канд. ист. Наук. – М.; Л., 1947. – 136 с.

11. Терентьев М.А. Статистические очерки Среднеазиатской России // Записки РГО. Отдел статистики. Т.IV. 1874.– 65 с.

12. Маев Н.А. Джизак и Самарканд // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып.2. 1873. С.269-287.

13. Сайидо Насафи. Избранное. - Сталинабад, 1949. – 190 с.

14. Сафаралиев, Б. С. Из истории духовной культуры таджикского народа: монография. – Челябинск, 2011. – 251 с.